

EL PLAN DE VIVIENDA ESTATAL Y OTRAS FIGURAS QUE VEHICULAN LAS RELACIONES DE COLABORACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE VIVIENDA. A PROPÓSITO DE LA LEY POR EL DERECHO A LA VIVIENDA DE 2023.

THE STATE HOUSING PLAN AND OTHER INSTRUMENTS THAT APPLY THE COLLABORATIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STATE AND THE AUTONOMOUS COMMUNITIES IN THE FIELD OF HOUSING. APPLIED TO THE RIGHT TO HOUSING LAW OF 2023.

Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero

Profesora Titular de Derecho administrativo

Universidad Autónoma de Madrid

I. LA COLABORACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE VIVIENDA ANTES DE LA LEY POR EL DERECHO A LA VIVIENDA DE 2023. DISFUNCIONALIDADES DETECTADAS. 1. Bases competenciales. 2. Instrumento principal de la política estatal en materia de vivienda. Los Planes Estatales de Vivienda. Disfuncionalidades en la aplicación del principio de cooperación. II. UNA APROXIMACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE COLABORACIÓN, COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN. 1. Cuestiones preliminares. 2. El principio de Colaboración. 3. El principio de cooperación. 3.1. Técnicas orgánicas. 3.2. Los Convenios. 4. El principio de coordinación. III. LAS TÉCNICAS DE COLABORACIÓN, COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA LEY 12/2023, DE 24 DE MAYO, POR EL DERECHO A LA VIVIENDA. VACILACIÓN COMPETENCIAL Y LENGUAJE DE SOFT LAW. 1. Colaboración y Cooperación entre administraciones públicas en materia de vivienda (entre el Estado y las Comunidades Autónomas). 1.1. Intercambio de información que cada administración o entidad disponga o elabore relativa a la materia en vivienda. Colaboración. 1.2. Aprobación de Protocolos Generales de Actuación y celebración de convenios. Cooperación. 1.3. Técnicas orgánicas de cooperación. Los órganos de cooperación en materia de vivienda y suelo. 1.4. La coordinación entre órganos de una misma organización en la Ley por el derecho a la vivienda. Administración General del Estado. 2. Planificación y programación estatal en materia de vivienda ¿En aplicación del principio de coordinación? IV. CONCLUSIONES. 5. BIBLIOGRAFÍA

RESUMEN:

Este trabajo tiene como objeto analizar la regulación de las figuras de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de vivienda en la nueva Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Dicho análisis se realiza a partir de tres pilares. Un pilar lo constituye el análisis, desde la perspectiva de las relaciones de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, del reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas en esta materia de vivienda a la luz de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En el segundo pilar el estudio se centra en identificar las disfuncionalidades que se vienen detectando desde hace más de dos décadas en la aplicación de los planes estatales de vivienda. Y, un tercer pilar en el que se realiza un recorrido de la regulación general de los instrumentos de colaboración, cooperación y coordinación en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

ABSTRACT:

This work aims to analyze the regulation of the collaboration figures between the State and the Autonomous Communities in housing matters in the new Law 12/2023, of May 24, for the right to housing. This analysis is carried out based on three pillars. A pillar is the analysis, from the perspective of the collaborative relationships between the State and the Autonomous Communities, of the distribution of powers between the State and the Autonomous Communities in this matter of housing in light of the Jurisprudence of the Constitutional Court. In the second pillar, the study focuses on identifying the dysfunctions that have been detected for more than two decades in the application of state housing plans. And, a third pillar in which a tour of the regulation of collaboration, cooperation and coordination instruments is carried out in Law 40/2015, of October 1, on the Legal Regime of the Public Sector.

PALABRAS CLAVE: Cooperación, coordinación, planificación, convenios, Protocolos Generales de Actuación

KEY WORDS: Cooperation, coordination, planning, agreements, General Action Protocols

I. LA COLABORACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE VIVIENDA ANTES DE LA LEY POR EL DERECHO A LA VIVIENDA DE 2023. DISFUNCIONALIDADES DETECTADAS¹

1. Bases competenciales

A pesar de la atribución constitucional a las Comunidades Autónomas de la competencia exclusiva en materia de vivienda *ex art.* 148.1.3 de la Constitución Española, que sitúa a las Comunidades Autónomas como las verdaderas administraciones protagonistas en esta materia de vivienda, el Estado ha venido aprobando normas sobre la financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda así como elaborando programas de fomento de la construcción de viviendas de protección oficial, obtención de suelo y determinación de las ayudas y subsidios para la adquisición de este tipo de viviendas². En efecto, el Estado ha aprobado desde el año 1981 sucesivos planes estatales de vivienda plurianuales, siendo el último plan de vivienda vigente el Plan de Vivienda 2022-2025 (Real Decreto 42/2022, de 18 de enero)³.

A raíz de la actividad estatal en materia de vivienda, el Tribunal Constitucional ha construido una prolífica jurisprudencia en esta materia de vivienda. De una manera muy resumida esta jurisprudencia constitucional ha venido estableciendo las siguientes consideraciones con incidencia en las relaciones de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas⁴:

¹ Trabajo desarrollado en el marco del proyecto TED 2021-1309900B-I00, Regeneración Urbana Climática (REUR-CLIMA), financiado por el MCIN/AEI 10.13039/501100011033 y por la UE, cuyos IP son J.A. Chinchilla Peinado y F. Iglesias González. Acción financiada por la Comunidad de Madrid a través del Convenio Plurianual con la Universidad Autónoma de Madrid en su línea de Excelencia para el Profesorado Universitario, en el V PRICIT (V Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica).

² Sobre el reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, entre otros trabajos, vid. ARIAS MARTÍNEZ, M.A. (2019), “Las competencias autonómicas en materia de vivienda frente a las competencias estatales de carácter transversal en la reciente jurisprudencia constitucional”, *Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica*, núm. 11, pp. 106-121; e IGLESIAS GONZÁLEZ, F., (2022) “Distribución competencial entre Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales en materia de vivienda”, *Cuadernos de Derecho Local*, núm. 59, pp. 35-64.

³ En concreto, la relación de planes de vivienda estatales es: Plan de Vivienda 1981-1983 (Real Decreto 2455/1980, de 7 de noviembre); Plan de Vivienda 1984-1987 (Real Decreto 3280/1983, de 14 de diciembre); Plan de Vivienda 1988-1992 (Real Decreto 1494/1987, de 4 diciembre); Plan de Vivienda 1992-1995 (Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre); Plan de Vivienda 1996-1999 (Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre); Plan de Vivienda 1998-2001 (Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio); Plan de Vivienda 2002-2005 (Real Decreto 1/2002, de 11 de enero); Plan de Vivienda 2005-2008 (Real Decreto 801/2005, de 1 de julio); Plan de Vivienda 2009-2012 (Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre); Plan de Vivienda 2013-2016 (Real Decreto 233/2013, de 5 de abril); Plan de Vivienda 2018-2021 (Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo); y el vigente Plan de Vivienda 2022-2025 (Real Decreto 42/2022, de 18 de enero). Un estudio pormenorizado de la gran mayoría de estos planes de vivienda y de su evolución se puede encontrar en MUÑOZ CASTILLO, J. (2000), *El derecho a una vivienda digna y adecuada. Eficacia y ordenación administrativa*, Colex, Madrid.

⁴ Nos centramos en las relaciones de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas porque la competencia en esta materia de vivienda recae en las Comunidades Autónomas. No obstante, no nos olvidamos de los Municipios, que también tienen atribuidas competencias, aunque en mucha menor medida. Sobre el ejercicio de competencias locales en el ámbito de la vivienda, vid. PONCE I SOLÉ, J. (2003), “Cooperación intermunicipal y coordinación interadministrativa en el ejercicio de las competencias de urbanismo y vivienda: en especial, el caso catalán”, *Anuario de Gobierno Local*, pp. 307-342.

El ejercicio de competencias autonómicas sobre la vivienda no puede impedir el legítimo ejercicio de competencias estatales. La vivienda está atribuida como competencia exclusiva a las Comunidades Autónomas (art. 148.1.3ª CE), sin que pueda colegirse de los títulos competenciales del Estado relativos a la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales (art. 149.1.1 CE) y sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE) un ámbito concreto y reservado al Estado en materia de vivienda, por mucho que dichas competencias se inserten o concurren en dicho ámbito material (SSTC 65/2020, FJ 7; 188/2001, FJ 6; y 111/2012, FJ 5). Dichos títulos competenciales de los arts. 149.1.1 y 149.1.13 CE no suponen en caso alguno una reserva del Estado de ámbitos materiales exclusivos y excluyentes, sino que suponen habilitaciones a aquél para la consecución de determinados fines, incluso aunque ello suponga, caso de efectivamente ejercerse, afectar a ámbitos materiales reservados de manera exclusiva a las Comunidades Autónomas (STC 79/2017), como es el caso del ámbito de la vivienda.

De tal forma, el ejercicio autonómico de la competencia en materia de vivienda puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una competencia propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre dicho campo material (STC 143/2012, FJ 3). Se produce en estos casos una situación de concurrencia de competencias estatales y autonómicas (STC 225/1993, de 8 de julio). No obstante, estas habilitaciones del legislador estatal deben interpretarse restrictivamente, bajo el riesgo de vaciar de contenido la competencia material autonómica, lo que requerirá un examen detenido de la finalidad de la norma estatal de acuerdo con su objetivo predominante, así como la necesaria correspondencia de la medida con los intereses y fines generales que justifican la intervención del Estado (SSTC 143/2012, FJ 3 y 154/2013, FJ 5b)). En definitiva, el Estado puede incidir sobre la vivienda a partir de otros títulos competenciales, pero esa “incidencia” no puede tener tal peso que sitúe a las competencias autonómicas en la zona de las competencias compartidas con el Estado. Así, en caso alguno debe confundirse el término “condiciones básicas” utilizado por el art. 149.1.1 de la Constitución con “legislación básica”, “bases” o “normas básicas” (STC 61/1997, FJ 7; STC 27/2017, FJ 5; y STC 65/2020, FJ 7), no está habilitado el Estado para realizar una regulación básica sobre vivienda. Al no ser la materia de vivienda una competencia compartida, no se mueve en la lógica de las bases estatales-legislación autonómica de desarrollo (STC 61/1997, FJ 7). La competencia autonómica sobre vivienda es exclusiva y no de desarrollo de las “bases” estatales.

En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial en su informe sobre el Anteproyecto de Ley, emitido el 24 de enero de 2022, declara que las directrices generales que establece el Proyecto de Ley vienen marcadas por un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de difícil encaje constitucional, excediéndose del que sería un correcto ejercicio de la competencia que el Estado tiene reconocido para la determinación de las condiciones básicas de ejercicio de los derechos constitucionales. Dicho informe llega a afirmar que el objetivo del Proyecto de ley es el establecimiento de una regulación homogénea de los aspectos más esenciales de las políticas de vivienda, excediéndose el legislador estatal de los límites de sus atribuciones competenciales en materia de vivienda. El propio título de la futura ley, “Ley por el derecho a la vivienda”, evidencia dicho ambicioso objetivo.

En lo que se refiere a la competencia transversal del art. 149.1.13 CE⁵, en la medida que la materia de vivienda tiene una dimensión estrictamente económica, siendo dicha dimensión difícilmente separable de la social (STC 152/1988, FJ 2 y STC 93/2015) puede legitimar al Estado para regular directamente dicha política de vivienda siempre y cuando se circunscriba estrictamente a la dimensión económica, por razón de que la misma se incardina en la competencia del Estado sobre planificación y coordinación en el sector económico de la vivienda (STC 152/1988, FJ 4). En virtud del título competencial previsto en el art. 149.1.13 CE, al Estado no solamente le corresponde fijar las bases de la planificación de la actividad económica, sino mucho más que eso, su coordinación, en aras de garantizar la unidad de mercado (SSTC 118/1996, FJ 10; 208/1999, FJ 6; y 79/2017, FJ 2). En su virtud, en ejercicio de esta competencia el Estado podrá efectuar una planificación de detalle en el ámbito de las subvenciones, siempre y solo en tales supuestos, que la necesaria coherencia de la política económica general exija decisiones unitarias y no pueda articularse sin riesgo para la unidad económica del Estado a través de la fijación de bases y medidas de coordinación (STC 29/1986, FJ 4), pero con una interpretación muy estricta del alcance de esta competencia estatal y con el límite del proscrito vaciamiento de las competencias exclusivas autonómicas en materia de vivienda. En este sentido, la STC 152/1988, FJ 2.

Sin perjuicio de lo expuesto hasta ahora, dada la enorme complejidad de esta materia de vivienda y las tensiones a la que está sometida, no se puede decir que en esta materia competencial sobre vivienda exista una jurisprudencia constitucional sin fisuras, por el contrario, podría decirse que en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional se aprecia oscilación y contradicciones⁶.

2. Instrumento principal de la política estatal en materia de vivienda. Los Planes Estatales de Vivienda. Disfuncionalidades en la aplicación del principio de cooperación.

Como se ha señalado, con base en las competencias estatales que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha venido delimitando, el Estado viene diseñando una política en esta materia de vivienda con el fin de que, en la medida de lo posible, pueda realizar una intervención efectiva en este sector, mediante la financiación de actuaciones protegibles en vivienda y suelo, así como también facilitando un sistema de ayudas públicas para fomentar el acceso a la vivienda y la rehabilitación de las existentes. Esta actuación estatal se asienta básicamente en dos elementos: La identificación de las actuaciones protegibles y la fijación de un volumen máximo de fondos presupuestarios comprometidos para la realización del conjunto de actuaciones previstas. Y esta actuación se vehicula a través de la aprobación de “planes de vivienda” estatales.

Como se ha expuesto, las competencias estatales sobre programación y financiación en materia de vivienda se compadece con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia competencial sobre vivienda (al amparo del art. 149.1.13 CE) Ahora bien, la

⁵ Sobre la competencia transversal téngase muy en cuenta ARIAS MARTÍNEZ (2019: 106-121) y CARRASCO DURÁN, M. (2005), “La interpretación de la competencia del Estado sobre las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13 de la Constitución)”, *Revista de Derecho Político*, núm. 62, pp. 55-94.

⁶ Se ponen de manifiesto estas vacilaciones o incoherencias de la jurisprudencia constitucional en IGLESIAS GONZÁLEZ (2022: 53-61).

intervención de las Comunidades Autónomas a la hora de la aplicación de estos planes de vivienda estatales es decisiva. Las Comunidades Autónomas tienen competencias para determinar los objetivos y finalidades del plan estatal de vivienda y también para establecer los criterios de distribución de dichos fondos presupuestarios⁷. Por lo tanto, la realidad competencial estatal se impone y no se nos puede escapar que estas legítimas competencias autonómicas condicionan de forma decisiva la aplicación de los planes estatales y las decisiones estatales, que, en materia de vivienda, están en la base de los planes de vivienda aprobados por el Estado⁸.

Siguiendo con la realidad que nos encontramos hasta el momento actual, se puede decir con JIMENEZ DE CISNEROS⁹, que el Plan de Vivienda no es más que la suma de las distintas actuaciones con relevancia para las Comunidades Autónomas, en función de los datos e información facilitada por cada una de ellas, y sin un objetivo homogéneo, puesto que cada Comunidad Autónoma puede perseguir finalidades diferentes de acuerdo con los propios desequilibrios o carencias que se presenten en su ámbito territorial, y de acuerdo con su propia Ley de vivienda autonómica (por otro lado, con contenidos muy poco homogéneos entre las diferentes Comunidades Autónomas). Por su parte, el Estado tiene facultades para determinar la fijación de una cuantía máxima de fondos a aportar, que a la postre, no es más que eso; la determinación de las cantidades disponibles por parte del Estado y su posterior distribución entre las Comunidades Autónomas. Sin más incidencia respecto de las finalidades de estos fondos que, en último extremo, corresponde a las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, esta fórmula de los planes estatales de vivienda no logra asegurar una mínima coherencia de la política de vivienda en todo el territorio nacional¹⁰.

En este sistema, las Comunidades Autónomas tienen como obligación primordial el reconocimiento del derecho a las correspondientes ayudas, dentro del marco del Convenio celebrado con el Ministerio¹¹, sin que puedan sobrepasar los límites presupuestarios establecidos. En este aspecto, las Comisiones Bilaterales de Seguimiento son los órganos de fiscalización y control del cumplimiento del respectivo Convenio, con la posibilidad, claro está, de que las Comunidades Autónomas pueden modificar los objetivos iniciales del Convenio (dentro del marco presupuestario y de programación previamente fijado en los términos del Convenio).

Concretando más, por ejemplo, en lo que se refiere a las viviendas de protección oficial, el papel del Estado se reduce a librar los fondos correspondientes al promotor o al adquirente una vez que se han cumplido las condiciones y requisitos establecidos en la legislación de viviendas de protección oficial aplicable, lo que significa que el abono de tales cantidades se efectuará cuando se hubiere concedido la correspondiente calificación

⁷ JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, F. J. (1994), “La cooperación para la formulación y ejecución de planes de vivienda”, *Documentación Administrativa*, núm. 240, pp. 229-255.

⁸ JIMÉNEZ DE CISNEROS CID (1992: 229-255).

⁹ Vid. JIMÉNEZ DE CISNEROS CID (1994: 334-336).

¹⁰ Estos problemas se han identificado muy bien desde los inicios de la aplicación de este sistema, así véase por todos, JIMÉNEZ DE CISNEROS CID (1994: 241-252).

¹¹ El Convenio de cooperación fue expresamente regulado en el art. 50 del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre, que venía así a dar cobertura normativa a los distintos acuerdos y convenios que habían ya realizado las Comunidades Autónomas con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para la ejecución de los diferentes programas de actuación en materia de vivienda que se habían iniciado. La vigencia del Convenio se extiende al período del propio Plan de Vivienda.

por parte de las Comunidades Autónomas. El Estado interviene, por tanto, sólo en el momento de librar los correspondientes fondos a su titular, previa decisión autonómica¹².

A la vista de todo lo anterior, no puede sorprender que el Estado haya aprobado la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda (LDV), que, más allá de su concreto contenido, tiene la vocación de ser una eficaz herramienta para superar la situación que acabamos de describir. A continuación nos centramos en estudiar si la nueva regulación, desde la perspectiva de la necesaria colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, contiene elementos que nos permita pensar que hay esperanza en que se pueda superar los problemas prácticos y procedimentales que inciden en las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas y establezca un sistema que dote de instrumentos efectivos para favorecer el ejercicio del derecho a la vivienda en todo el territorio nacional (Preámbulo LDV, objetivos perseguidos por la Ley).

Al leer la DF 7ª.1 LDV lo primero que se advierte es una apuesta del legislador por un viraje en la base competencial del Estado en materia de vivienda. Sin abandonar el estudiado artículo 149.1.13 CE, se centra más en arañar competencias a partir del artículo 149.1.1 CE. No obstante, hay que señalar, ya en este momento, que en la materia objeto de este estudio: la colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, el artículo que, a la postre, otorga la base competencial al Estado es el art. 149.1.13 CE. Por lo que, a raíz de todo lo expuesto, ya se puede atisbar poco margen en la actuación estatal en esta materia, a pesar de las grandes declaraciones que contiene el Preámbulo y los primeros artículos de la Ley:

Preámbulo LDV

“En todo caso, debe destacarse que el objetivo común de las distintas administraciones públicas para dotar a la ciudadanía de una vivienda digna y adecuada hace necesario establecer los mecanismos y órganos de colaboración y cooperación para garantizar su participación y eficiencia en la consecución de la garantía constitucional, sin renunciar al ámbito competencial correspondiente. Particularmente, el Estado se dota de los planes estatales en materia de vivienda y de los diferentes programas en materia de rehabilitación, regeneración y renovación urbana y rural, cuyo contenido no se encuentra únicamente circunscrito a las ayudas públicas, sino que establece un conjunto de objetivos, líneas de acción, medidas y programas que, sobre un ámbito temporal plurianual, deben marcar periódicamente la política del Estado en estas materias.

En estos planes serán prioritarias, entre otras actuaciones estatales, aquellas que fomenten la utilización adecuada y la ocupación racional y eficiente del patrimonio residencial; la conservación, el mantenimiento y la rehabilitación de las viviendas que constituyan residencia habitual y que tengan por objeto el cumplimiento de los requisitos de habitabilidad previstos en la ley así como las que contribuyan a mejorar la eficiencia energética, promuevan la utilización de energías renovables y la accesibilidad universal

¹² Una vez que se han determinado cuáles son las actuaciones que tiene que realizar por la Comunidad Autónoma, la Administración General del Estado aporta las ayudas económicas directas necesarias, siempre que no se supere la cantidad asignada a cada Comunidad Autónoma, en virtud de los criterios de distribución establecidos en la Conferencia Sectorial. Vid. IGLESIAS GONZÁLEZ (2022: 39). Un estudio muy detallado sobre esta materia de viviendas de protección oficial en BELTRÁN DE FELIPE, M. (2000), *La intervención administrativa en la vivienda. Aspectos competenciales, de policía y de financiación de las viviendas de protección oficial*, Lex Nova, Madrid.

del parque edificado, favoreciendo en todo caso un incremento de la oferta de vivienda asequible de las máximas prestaciones, que van más allá del cumplimiento de los requisitos (...).”

Por su parte, el art. 2 LDV, entre los “*Fines de las políticas públicas de vivienda*” incluye:

“Fomentar la colaboración interadministrativa, favoreciendo la coherencia y la transparencia en las actuaciones públicas de política de vivienda, así como la coordinación con las restantes políticas sectoriales, y garantizar la participación de la ciudadanía y de las entidades representativas de la sociedad civil en el ámbito de la vivienda”.

Sea como fuere, en esta materia compleja de vivienda en la que tienen competencias el Estado y las Comunidades Autónomas¹³ ¿Cómo se han incorporado los principios de colaboración, coordinación y cooperación en la nueva Ley por el derecho a la vivienda de 2023?

II. UNA APROXIMACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE COLABORACIÓN, COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN

1. Cuestiones preliminares

Una delimitación del contenido y significado de los principios de colaboración, cooperación, coordinación, información, planificación¹², entre otros, puede resultar pertinente antes de analizar cómo se plasman estos principios en el articulado de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda (LDV).

Los “mecanismos de colaboración (en sentido genérico)¹³ que permitan la necesaria coordinación y cooperación” señalados se despliegan en nuestro Derecho positivo a través de un haz de técnicas que adoptan las denominaciones más diversas: “colaboración”, “auxilio”, “información”, “asistencia”, “convenios” y las propias “cooperación” y “coordinación”. Estas técnicas aparentemente presentan una gran dificultad para ser reconducidas a una sistematización a través de su conceptualización. No obstante, la doctrina parte de la distinción entre dos figuras básicas: la técnica de

¹³ Entendidas estas competencias en el sentido de que el Estado carece de competencia específica sobre vivienda, mientras que las Comunidades Autónomas tienen competencia exclusiva sobre vivienda. Por lo que el Estado solo puede incidir de forma indirecta con base en títulos competenciales que le otorga los arts. 149.1.13 CE y 149.1.1 CE.

¹² Sobre este tema considero imprescindible *in totum* el trabajo de DE MARCOS FERNÁNDEZ, A. (1994), “Administración y Constitución: el principio de cooperación”, *Documentación Administrativa*, núm. 240, y GALLEGO ANABITARTE, A., CHINCHILLA PEINADO, J.A., DE MARCOS FERNÁNDEZ, A. y RODRÍGUEZ-CHAVES MIMBRERO, B. (2000), *Conceptos y principios fundamentales del derecho de organización*, Marcial Pons, Madrid, pp. 135 a 159, y DE MARCOS FERNÁNDEZ, A. (2018), “Cooperación y coordinación entre entidades territoriales. Conflictos entre entidades territoriales”, en *Fundamentos de Derecho administrativo*, pp. 233 a 252, UAM, Madrid. A partir de estos trabajos se ha elaborado el presente estudio.

¹³ El término colaboración se aplica por el Tribunal Constitucional en un sentido general como sinónimo de cooperación o bien como concepto que abarca los dos conceptos señalados de cooperación y coordinación, además de los traslados de competencias (descentralización, desconcentración y delegación del ejercicio de competencias).

coordinación y la técnica de cooperación¹⁴. Los mecanismos de colaboración entre entidades territoriales se reconducen a técnicas de coordinación cuando la entidad territorial que tiene atribuida una posición de primacía en el sistema posee en última instancia la competencia para resolver o decidir, en virtud de un título competencial concreto, al defender un interés superior. Por su parte, los mecanismos de colaboración entre entidades territoriales se reconducen a técnicas de cooperación cuando las entidades territoriales que participan lo hacen en pie de igualdad sin que exista sometimiento o subordinación alguna entre ellas¹⁵. La coordinación y cooperación son principios que rigen la organización de las Administraciones Públicas, constituyendo elementos claves desde el punto de vista técnico para articular el buen funcionamiento del sistema organizativo que deriva de la Constitución Española de 1978.

El principio de cooperación, al igual que la coordinación, se aplica respetando las competencias propias de los sujetos que cooperan, pero frente a la cooperación exige un consenso (un acuerdo de voluntades), pues en ningún caso implica ejercicio de un poder de mando o decisión; por ello, a diferencia de la coordinación, en el caso de la cooperación no se requiere una regulación previa específica, sino que este principio, simplemente, deriva del deber general de colaboración que exige el buen funcionamiento del sistema constitucional.

¹⁴ En la primera jurisprudencia del Tribunal Constitucional que trata el contenido del principio de colaboración, cooperación y coordinación, se advierte poco rigor en el empleo de dichos conceptos. Así se señala por CRUZ VILLALÓN, P. (1990), “La doctrina constitucional sobre el principio de cooperación”, en *Comunidades Autónomas e instrumentos de cooperación interterritorial*, Madrid, p. 119, que literalmente afirma: “(...) las tres expresiones son intercambiables, que significan lo mismo para el TC o que, al menos, las viene utilizando de forma indistinta, sin otra explicación, acaso, que la preferencia personal de los distintos componentes (...)”. Después, poco a poco parece que el Tribunal Constitucional ha venido identificando los conceptos de colaboración y cooperación, distinguiéndolos del de coordinación (en muchas sentencias del Tribunal Constitucional el concepto de coordinación aparece citado “conjuntamente” o “por oposición” a la cooperación).

Algunos autores, en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (fundamentalmente a partir de la STC 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 20. f), han centrado la diferenciación entre coordinación y cooperación en el dato de la voluntariedad. Señalan que el dato de la voluntariedad es el que caracteriza a la cooperación, frente a la coordinación que conlleva la imposición, derivada de la posición de superioridad en que se encuentra el que coordina con respecto a los coordinados. Este sentido, SANTOLAYA MACHETTI, P. (1984), *Descentralización y Cooperación*, Madrid, 1984, p. 317, señala que “(...) el principio de cooperación no es tampoco reconducible al principio de coordinación, dado que en este último existen unos matices jerárquicos, de control, que son incompatibles con el principio de cooperación. Esto no supone que a través de la actuación de técnicas cooperativas no se pueda llegar a resultados similares a los realizados mediante la coordinación, en el sentido de lograr resultados <<unificadores>>, pero existe, sin embargo, una diferencia fundamental en cuanto al grado de voluntariedad existente entre un mecanismo de coordinación y un mecanismo de cooperación”. De forma parecida ÁLVAREZ RICO, M. (1986), *Principios constitucionales de organización de las Administraciones Públicas*, Madrid, págs. 85 y 86, argumenta: “(...) las diferencias entre colaboración (cooperación) y coordinación se concretan en la posibilidad de la coordinación de imponerse coactivamente y el carácter más estricto de los medios de coordinación que deja menor espacio a la autonomía de las personas o entes coordinados que en el caso de la colaboración; además, el poder coordinador implica la posibilidad de fijar los mecanismos, medios o sistemas a través de los cuales la coordinación ha de conseguirse”.

En cambio, aquí defendemos la postura de otros autores como DE MARCOS FERNÁNDEZ, A. (1994: 267) y RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J.M^a. (1997), *Los convenios entre Administraciones Públicas*, Marcial Pons, Madrid, pp. 25 y 26, que afirma que lo verdaderamente definidor de las relaciones de cooperación no es su carácter voluntario, sino la circunstancia de que en ellas las organizaciones públicas en relación se sitúan en un plano de esencial igualdad, frente a la superioridad de una de las partes -la coordinadora- que identifica a la coordinación.

La doctrina y la jurisprudencia constitucional distinguen dos dimensiones fundamentales del principio de cooperación: una dimensión negativa y una dimensión positiva. La dimensión negativa de este principio de cooperación determina -a partir del principio acuñado por el Tribunal Constitucional de lealtad o fidelidad- que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias propias deben abstenerse de lesionar los intereses del sistema en su conjunto y los de las demás organizaciones territoriales¹⁴. En lo que respecta a la dimensión positiva ésta se traduce en que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas deben ejercer sus propias competencias en beneficio de las organizaciones territoriales cuando ello resulte necesario para satisfacer eficazmente el ejercicio de sus competencias propias. Tanto la jurisprudencia constitucional como el propio Derecho positivo han venido definiendo diversas técnicas que permiten poner en práctica esta dimensión positiva del principio de cooperación: entre otras, suministro de información, convenios y conferencias¹⁵.

En la doctrina del Tribunal Constitucional no sólo se tratan las técnicas de coordinación y cooperación como dos técnicas opuestas, sino que sobre todo se concibe la cooperación como un “*prius* lógico y jurídico” al ejercicio de las facultades de coordinación (STC 151/2003, FJ 4). Además, la cooperación también resulta necesaria con posterioridad al ejercicio de la competencia de coordinación, para garantizar el buen funcionamiento del sistema en su conjunto.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) regula en su Título III un régimen completo de las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas, en el que incluye la regulación de los principios de Colaboración, Coordinación y Cooperación.

2. El principio de Colaboración

El deber de colaboración (en sentido estricto) afecta a todas las Administraciones Públicas tanto en el ejercicio de competencias propias como en los casos en que tienen lugar traslados competenciales.

La LRJSP define el deber de colaboración de las Administraciones Públicas en su artículo 141, distinguiendo las obligaciones que se refieren a su dimensión negativa, apartados a) y b), que se refieren al respeto del ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias y a la ponderación en el ejercicio de las competencias propias, de la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, de aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras Administraciones; y, por otro lado, aquellas que se encuadran en una dimensión positiva, en los apartados c) y d), tales como facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias o que sea necesaria para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa a una materia, y prestar, en el ámbito

¹⁴ En la práctica la posible infracción del deber de cooperación desde este punto de vista sólo determina la inconstitucionalidad cuando se produce una invasión competencial.

¹⁵ El Tribunal Constitucional ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que no constituye su labor sugerir o definir cuáles son las técnicas a través de las cuales debe desarrollarse la cooperación entre las distintas entidades territoriales. Lo que sí ha hecho el Tribunal Constitucional es indicar que el contenido de la cooperación debe “(...) traducirse tanto en fórmulas de participación orgánica como en mecanismos procedimentales, poniendo especial énfasis en la conveniencia de la participación de las Comunidades Autónomas en la formación de la voluntad del Estado en su conjunto (...)”.

propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias.

En todo caso el deber de colaboración, al que están sometidas las Administraciones Públicas se ejercerá con sometimiento a lo establecido en la normativa específica aplicable (apartado e), del art. 141 LRJSP).

Se admite que la asistencia y colaboración solo podrá negarse cuando el organismo público o la entidad del que se solicita no esté facultado para prestarla de acuerdo con lo previsto en su normativa específica, no disponga de medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones, o cuando la información solicitada tenga carácter confidencial o reservado. En esos casos es preciso comunicar motivadamente la negativa a prestar la asistencia a la Administración solicitante.

En el art.142 LRJSP se desarrollan las técnicas que deberán hacer efectivas las obligaciones que se derivan del deber de colaboración.

- El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que se hallen a disposición del organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la Administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias.

- La creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa con el fin de disponer de datos actualizados, completos y permanentes referentes a los diferentes ámbitos de actividad administrativa en todo el territorio nacional.

- El deber de asistencia y auxilio, para atender las solicitudes formuladas por otras Administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias, en especial cuando los efectos de su actividad administrativa se extiendan fuera de su ámbito territorial

- Cualquier otra prevista en una Ley.

La organización territorial del Estado español exige el cumplimiento del deber de colaboración, que se articula fundamentalmente a través de las técnicas que regula la LRJSP u otras leyes.

3. El principio de cooperación

El artículo 103.1 CE dispone que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales. Para cumplir esa función esencial que les atribuye la Constitución las Administraciones deberán cooperar. Para ello, según dispone el art. 143.1 LRJSP, podrán acordar de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este principio del servicio al interés general. Por tanto, es la voluntariedad la característica fundamental de las relaciones de cooperación. En consecuencia, la formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación expresa de las partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios.

La LRJSP expone en su art. 144 una serie de técnicas de cooperación que pone a disposición de las Administraciones Públicas para ejercer la cooperación.

- La participación en órganos de cooperación, con el fin de deliberar y, en su caso, acordar medidas en materias sobre las que tengan competencias diferentes Administraciones Públicas.
- La participación en órganos consultivos de otras Administraciones Públicas.
- La participación de una Administración Pública en organismos públicos o entidades dependientes o vinculados a otra Administración diferente.
- La prestación de medios materiales, económicos o personales a otras Administraciones Públicas.
- La cooperación interadministrativa para la aplicación coordinada de la normativa reguladora de una determinada materia.
- La emisión de informes no preceptivos con el fin de que las diferentes Administraciones expresen su criterio sobre propuestas o actuaciones que incidan en sus competencias.
- Las actuaciones de cooperación en materia patrimonial, incluidos los cambios de titularidad y la cesión de bienes, previstas en la legislación patrimonial.

De la regulación expuesta cabe deducir que la cooperación se desarrolla fundamentalmente a través de la creación de órganos, de la prestación de asistencia de distinto tipo, de la participación en procedimientos de otras Administraciones o en la aplicación conjunta de una normativa determinada, todo ello desde una perspectiva que se caracteriza por la voluntariedad.

Los dos tipos de técnicas de cooperación más relevantes son: la creación de órganos y los convenios, como instrumento que permite desarrollar diversos tipos de cooperación.

Como manifestación de la relevancia de los órganos de cooperación y los convenios como instrumentos de cooperación se exige que cada Administración Pública mantenga actualizado un registro electrónico de los órganos de cooperación en los que participe y de convenios que haya suscrito.

3.1. Técnicas orgánicas

Los órganos de cooperación se definen en la LRJSP como órganos de composición multilateral o bilateral, de ámbito general o especial, constituidos por representantes de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades o Ciudades de Ceuta y Melilla o, en su caso, de las Entidades Locales, para acordar voluntariamente actuaciones que mejoren el ejercicio de las competencias que cada Administración Pública tiene.

Estos órganos podrán adoptar acuerdos a través de un procedimiento simplificado y por suscripción sucesiva de las partes, por cualquiera de las formas admitidas en Derecho, en los términos que se establezcan de común acuerdo.

La LRJSP regula directamente, por su importancia, algunos órganos de cooperación:

La Conferencia de Presidentes

Las Conferencias sectoriales

La Conferencia Sectorial es un órgano de cooperación, de composición multilateral y ámbito sectorial determinado, que reúne, como Presidente, al miembro del Gobierno que, en representación de la Administración General del Estado, resulte competente por razón de la materia, y a los correspondientes miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Estas Conferencias pueden ejercer funciones consultivas, decisorias o de coordinación, orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias comunes. Formalmente adoptan acuerdos y recomendaciones.

Las Comisiones Bilaterales de Cooperación

Las Comisiones Bilaterales de Cooperación¹⁶ son órganos de cooperación de composición bilateral que reúnen, por un número igual de representantes, a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o representantes de la Ciudad de Ceuta o de la Ciudad de Melilla. Ejercen funciones de consulta y adopción de acuerdos que tengan por objeto la mejora de la coordinación entre las respectivas Administraciones en asuntos que afecten de forma singular a la Comunidad Autónoma, a la Ciudad de Ceuta o a la Ciudad de Melilla.

Las Comisiones Multilaterales de Coordinación

Las Comisiones Territoriales de Coordinación¹⁷, de composición multilateral, se crean entre Administraciones cuyos territorios sean coincidentes o limítrofes, para mejorar la coordinación de la prestación de servicios, prevenir duplicidades y mejorar la eficiencia y calidad de los servicios. En función de las Administraciones afectadas por razón de la materia, estas Comisiones podrán estar formadas por: a) Representantes de la Administración General del Estado y representantes de las Entidades Locales. b) Representantes de las Comunidades Autónomas y representantes de las Entidades locales. c) Representantes de la Administración General del Estado, representantes de las Comunidades Autónomas y representantes de las Entidades Locales.

3.2.Los Convenios.

Desde el punto de vista de la sistemática ha de señalarse que las técnicas orgánicas, que se acaban de repasar, en efecto, están reguladas en el marco de la cooperación en la LRJSP, pero, sin embargo, los convenios se regulan en el Título Preliminar, arts. 47 y siguientes.

Los convenios son acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o

¹⁶ Las decisiones adoptadas por las Comisiones Bilaterales de Cooperación revestirán la forma de Acuerdos y serán de obligado cumplimiento, cuando así se prevea expresamente, para las dos Administraciones que los suscriban.

¹⁷ Las decisiones adoptadas por las Comisiones Territoriales de Cooperación revestirán la forma de Acuerdos, que serán certificados en acta y serán de obligado cumplimiento para las Administraciones que lo suscriban.

dependientes, o las universidades públicas, entre sí o con sujetos de derecho privado, para un fin común. los convenios suponen ejercicio de competencias propias; en ningún caso puede suponer cesión de la titularidad de la competencia.

La Exposición de Motivos de la LRJSP aclara que se regulan en el título Preliminar los convenios administrativos, en la línea prevista en el dictamen 878 del Tribunal de Cuentas, de 30 de noviembre, de 2010, que recomendaba sistematizar su marco legal y tipología, establecer los requisitos para su validez, e imponer la obligación de remitirlos al propio tribunal. de este modo se desarrolla un régimen completo de los convenios, que fija su contenido mínimo, clases, duración, y extinción y asegura su control por el tribunal de cuentas.

Un elemento fundamental que caracteriza los convenios es que suponen la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles, no meras declaraciones de intenciones. Por tanto, no tienen esta naturaleza los Protocolos generales de actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, si no es posible afirmar que producen efectos jurídicos concretos y exigibles.

También es preciso excluir del ámbito de los convenios aquellos que tengan por objeto prestaciones propias de los contratos del sector público ya que, en ese caso deben someterse a la legislación de contratos del sector público. las normas relativas a los convenios no serán de aplicación a las encomiendas de gestión ni a los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos.

El art. 47.2 LRJSP distingue los siguientes tipos de convenios:

- Convenios interadministrativos firmados entre dos o más administraciones Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra administración Pública, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas. quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más comunidades autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, que se regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos por lo previsto en sus respectivos estatutos de autonomía.

- Convenios intraadministrativos firmados entre organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de una misma administración Pública.

- Convenios firmados entre una administración Pública u organismo o entidad de derecho público y un sujeto de derecho privado.

- Convenios no constitutivos ni de Tratado internacional, ni de Acuerdo internacional administrativo, ni de Acuerdo internacional no normativo, firmados entre las Ad- ministraciones Públicas y los órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de Derecho internacional, que estarán sometidos al ordenamiento jurídico interno que determinen las partes.

Por último, ha de mencionarse que en el art. 144.2 LRJSP se establece que en los convenios y acuerdos en los que se formalice la cooperación se preverán las condiciones y compromisos que asumen las partes que los suscriben.

4. El principio de coordinación

El art. 140.1.e) LRJSP hace referencia, entre los principios de las relaciones administrativas, a la coordinación, en virtud del cual una Administración Pública y, singularmente, la Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. La coordinación supone que la entidad que coordina, en el marco del respeto de las competencias propias de las entidades coordinadas, puede imponer finalmente su decisión final como medio de integración de las respectivas posiciones de los intervinientes. En el ámbito de la coordinación el titular de la competencia de coordinación impone la decisión final.

Salvo alguna referencia puntual, la LRJSP no regula de forma sistemática la coordinación, ya que dicha regulación corresponde fundamentalmente a la legislación sectorial. El ejercicio de competencias de coordinación exige la atribución expresa de las mismas en una norma jurídica a una determinada organización territorial. En el ámbito sectorial, según su naturaleza, cabe distinguir dos tipos de técnicas de coordinación, las de naturaleza normativa, que consisten en la aprobación de normas jurídicas de finalidad coordinadora, y las de naturaleza ejecutiva, que se refieren a la adopción de decisiones de coordinación para casos concretos. Las primeras tienen, en general, carácter preventivo, en tanto que las segundas pueden, además ser aplicadas a posteriori con finalidad correctora.

Estos principios de colaboración, cooperación y coordinación pueden regir las relaciones entre las organizaciones territoriales: Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, y, dentro de una organización, entre órganos.

III. LAS TÉCNICAS DE COLABORACIÓN, COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA LEY 12/2023, DE 24 DE MAYO, POR EL DERECHO A LA VIVIENDA. VACILACIÓN COMPETENCIAL Y LENGUAJE DE *SOFT LAW*

1. Colaboración y Cooperación entre administraciones públicas en materia de vivienda (entre el Estado y las Comunidades Autónomas)

En la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, los principios de colaboración están regulados expresamente en el Capítulo II, del Título II “Acción de los poderes públicos en materia de vivienda”, que toma el nombre de “Colaboración y cooperación entre administraciones públicas en materia de vivienda”. A la vista de la denominación del Capítulo II lo primero en lo que se repara es que no incluye el principio de coordinación. La legislación sectorial suele recoger como técnica normativa de coordinación la planificación. La coordinación impone una técnica de actuación muy vinculada al principio de Estado Social que es la planificación. Así lo ha concebido el legislador desde un primer momento, y del mismo modo lo ha recogido el Tribunal

Constitucional desde sus primeras sentencias¹⁸. La facultad de coordinar corresponde a la entidad titular de la competencia material a la que corresponde la aprobación del plan. En el caso de la materia de vivienda, como se ha expuesto en este trabajo, es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas y, aunque el Estado es titular de competencias que inciden esta materia (especialmente, arts. 149.1.1 y 149.1.13 CE) estos títulos no le otorgan al Estado competencia en materia de vivienda. Por lo tanto, el Estado no podrá ejercer esta coordinación en materia de vivienda.

Sobre el principio de coordinación volveremos a la hora de estudiar los planes estatales en materia de vivienda.

El art. 20 LDV, regula la “Colaboración entre las administraciones públicas en materia de vivienda” y se establece que: “(...) las administraciones públicas, sus organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes desarrollarán los principios de colaboración y cooperación en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana”. Y se establecen como instrumentos para articular el principio de cooperación dos técnicas características de este principio de cooperación: (i) Compartiendo la información que cada administración o entidad disponga o elabore relativa a estas materias (colaboración) y (ii) mediante la aprobación de Protocolos Generales de Actuación (cuestionable que se incluya en cooperación) y celebración de convenios (cooperación).

1.1. Intercambio de información que cada administración o entidad disponga o elabore relativa a la materia en vivienda. Colaboración

Tal y como se ha expuesto, entre las técnicas que el art. 141 LRJSP identifica como figuras de colaboración se encuentra el “suministro de información” (dimensión positiva del principio de colaboración). Por lo tanto, la previsión de compartir información entre las diferentes administraciones públicas se debe calificar como el empleo de una técnica de colaboración.

Dicha previsión de compartir información en materia de vivienda se incluye, además de en el art. 20 LDV, en otros preceptos de la Ley por el derecho a la vivienda, pero casi exclusivamente referido al deber de información por parte de la Administración General del Estado (inexplicablemente, no se impone como deber de las Comunidades Autónomas, tal y como lo permite la LRJSP, siempre con el límite de que este deber de información no suponga una intervención en el ámbito autonómico, dimensión negativa del principio de colaboración¹⁹) en “cumplimiento del principio de colaboración y

¹⁸ Entre otras sentencias, la STC 227/1988, de 29 de noviembre, (que resolvió los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Aguas) reconoce la idónea aplicación de mecanismos coordinadores en el fenómeno de la planificación administrativa. Sobre esta sentencia y otras que se refieren a la planificación hidráulica vid. GÓMEZ FERRER MORANT, R. (1990), “La planificación hidráulica: aspectos jurídicos”, en *Ley de Aguas: análisis de la Jurisprudencia Constitucional*, MAP, Madrid. Sobre la planificación como cauce de la coordinación en otro sector como las zonas de montaña vid. OLIVÁN DEL CACHO, J. (1994), *El régimen jurídico de las zonas de montaña*, Civitas, Pamplona, pp. 333 a 337.

¹⁹ No es el caso de la Ley por el derecho a la vivienda, que no establece de forma clara el deber de informar. Pero resulta importante, con carácter general, precisar que el deber de información tiene el límite de que no debe suponer intervención en el ámbito de la entidad territorial obligada a informar (dimensión negativa del principio de colaboración). Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional desde sus primeras sentencias, entre otras muchas, en la STC 76/1983, de 5 de agosto, sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), FJ 11, el Tribunal Constitucional considera el deber de

cooperación, así como en garantía del de transparencia en la forma que se instrumente de acuerdo con las administraciones competentes” . Así, en los arts. 32 (relativo al Parque público de vivienda), 33 (relativo a la inversión en programas de política de vivienda), 34 (relativo a la caracterización del parque de vivienda), 35 (relativa a la caracterización de la demanda de vivienda), y 36 (relativo al suelo público disponible). Parece que, en esta recopilación de información, que, por otro lado, es tan necesaria para poder articular una planificación lo más ajustada posible a la realidad (previo diagnóstico), las Comunidades Autónomas contribuirá en “la forma que se instrumente de acuerdo con las administraciones competentes”. ¿Cómo quedará plasmado? ¿Se regulará en una norma posterior reglamentaria? ¿No sería mejor que estos aspectos organizativos estructurales se regularan directamente en la LDV, aprovechando que el legislador estatal ha realizado este esfuerzo? Se regula de una manera muy vaga e imprecisa.

Además, se establece que toda esta información recabada por el Estado deberá ser publicada en la sede electrónica prevista en el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con diferentes periodicidades, dependiendo del tipo de información, predominado la periodicidad anual.

Del mismo modo, en la Disposición Adicional Primera LDV, que toma el título de “Base de datos de contratos de arrendamiento de vivienda y refuerzo de la coordinación en la información sobre contratos de arrendamiento”, se dispone que se conformará una base de datos de contratos de arrendamiento de vivienda, a partir de la información contenida en los actuales registros autonómicos de fianzas de las Comunidades Autónomas, en el Registro de la Propiedad y otras fuentes de información de ámbito estatal, autonómico o local, con el objeto de incrementar la información disponible para el desarrollo del

información como manifestación del principio de colaboración: “(...) El art. 6 no incide en el sistema autonómico de distribución de competencias y es constitucional, ya que, en la medida en que se limita a establecer un deber recíproco de información entre la Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas, puede entenderse como consecuencia del principio general de colaboración que debe presidir las relaciones entre el Estado y las Comunidades. Este mismo razonamiento se reproduce en la STC 80/1985, de 4 de julio, FJ 2, que afirma que del deber de colaboración “(...) deriva la obligación para las autoridades estatales y autónomas de suministrar recíprocamente información (...) y proporcionar recíprocamente auxilio (...)”.

Ahora bien, al respecto el Tribunal Constitucional en su sentencia 104/1988, de 8 de junio, FJ 5, advierte que este tipo de instrumento de información en relación con las Comunidades Autónomas no puede convertirse en un nuevo y autónomo mecanismo de control: “(...) Aunque la legislación del Estado pueda imponer obligaciones de información a las Comunidades Autónomas en materia penitenciaria, ello no supone que le esté permitido el establecimiento de un control genérico indeterminado que implique una dependencia jerárquica de la Comunidad Autónoma respecto al Estado, ni un control estatal, con facultades de dirección, rectificación o represión, sobre las autoridades autonómicas de los establecimientos penitenciarios (...) a tal efecto resultan adecuados mecanismos como los establecidos en el artículo 2, que no pueden ser entendidos en ningún caso como una forma de control directo estatal sobre las autoridades de los establecimientos penitenciarios, ni suponen una dirección ni una posibilidad de rectificación o de represión de las mismas, sino tan sólo una información de determinadas decisiones, que respecta su autonomía de gestión. El Estado al exigir estas informaciones está reconociendo y respetando las competencias propias de ejecución de la Comunidad Autónoma, sin que esta solicitud de información suponga, frente a lo que entiende la representación del Gobierno Vasco, ni una desconfianza de partida, ni, mucho menos, genera un control difuso sobre las concretas actuaciones administrativas (...)”. En el mismo sentido se pronuncia la STC 192/2000, de 13 de julio, FJ 9: “(...) Se trataba entonces de un mero deber de colaboración (y en concreto de información mutua), << sin que tal previsión pueda considerarse atentatoria a la autonomía financiera ni que invada el ámbito de competencias de las Comunidades Autónomas, sino que, por el contrario, resulta conforme con los principios de colaboración, solidaridad y lealtad constitucional que inspiran la ordenación de la Hacienda en el Estado Autonómico>> (...)”.

Sistema de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

De nuevo, nos encontramos con una regulación muy imprecisa. No se especifica claramente quien es la Administración competente para elaborar esta base de datos. Solo se establece (apartado 2) que “se promoverán los mecanismos de colaboración con las Comunidades Autónomas y otros organismos e instituciones (¿qué mecanismos?), para disponer de la información veraz sobre los contratos de arrendamiento de vivienda vigentes, a través de los datos recogidos en los distintos registros autonómicos y estatales, con el objeto de realizar un adecuado seguimiento del conjunto de medidas incluidas en esta ley y determinar el progreso en el cumplimiento de los objetivos de incrementar la oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles”. En este sentido (apartado 3) se dispone que una vez entre en vigor la Ley “se iniciará un proceso específico de colaboración (de nuevo, ¿mediante qué mecanismos?) entre el Departamento Ministerial competente en materia de vivienda y las Comunidades Autónomas que hayan desarrollado sistemas de referencia del precio del alquiler en sus respectivos ámbitos territoriales para asegurar la colaboración entre sistemas, la atención a las especificidades territoriales que deban tenerse en cuenta, así como el establecimiento de plazos para agilizar su aplicación efectiva”. De cualquier forma, el mandato contenido en la Disposición Adicional Primera LDV se incluye fácilmente en las figuras de colaboración reguladas en la LRJSP: creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa (dimensión positiva del principio de colaboración).

El lenguaje empleado quiere sortear el obstáculo de la débil base competencial de la Ley por el derecho a la vivienda y se emplea un lenguaje más propio de documentos de *soft law* que de normas jurídicas imperativas.

1.2. Aprobación de Protocolos Generales de Actuación y celebración de convenios. Cooperación

Otros mecanismos de cooperación expresamente previstos en la Ley por el derecho a la vivienda es el “establecimiento de Protocolos Generales de Actuación y la celebración de convenios” que se suscriban entre el Estado y las Comunidades Autónomas “para acordar ámbitos y compromisos específicos de actuación, ya sea en desarrollo de los planes estatales, los que se refieran a zonas declaradas como de mercado residencial tensionado, u otros que se acuerden entre las administraciones implicadas, y mediante los acuerdos aprobados en el seno de los órganos de cooperación en este ámbito” (art. 20.1 LDV). Los convenios claramente son una técnica de cooperación recogida en la LRJSP. Lo que podría ser más cuestionable es la inclusión como técnica de cooperación la aprobación de Protocolos Generales de Actuación, dado que tienen un carácter no vinculante. Constituyen meras declaraciones de intenciones que no comprometen ni obligan a las Administraciones que los suscriban.

De otra parte, ha de resaltarse que la Ley por el derecho a la vivienda introduce una novedad estableciendo que los instrumentos administrativos de colaboración que se formalicen en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbanas podrán tener una duración de hasta 80 años, cuando así lo requiera la ejecución de las actuaciones contenidas en el mismo, ya sea por su complejidad de gestión o por la naturaleza de lo conveniado entre las partes (art. 20.2 LDV). Se trata de un plazo que, a

buen seguro, se extenderá más allá de la duración de los planes de vivienda. Hasta ahora la vigencia del Convenio se extendía al período del propio Plan de Vivienda.

1.3. Técnicas orgánicas de cooperación. Los órganos de cooperación en materia de vivienda y suelo

La Ley por el derecho a la vivienda adopta en su art. 21, a pie de la letra, los órganos de cooperación regulados en la LRJSP y aplicados al ámbito de la vivienda. Estableciendo los siguientes órganos de cooperación en materia de vivienda y suelo²⁰:

- *Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo*: es el máximo órgano de cooperación de estas materias entre el Estado, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Se reunirá al menos una vez al año y será presidida por el titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

- *Comisión Multilateral de Vivienda y Suelo*: Será presidida por el titular de la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda, y reunirá a los titulares de las Direcciones Generales competentes en estas materias. Se reunirá al menos una vez al año, y en ella se evaluará el cumplimiento de los acuerdos y directrices emanados de la Conferencia Sectorial, y se pondrán los asuntos que se acuerden elevar a ese Órgano.

- *Comisiones Bilaterales de Vivienda y Suelo*: reunirán a las Direcciones Generales competentes del Estado y cada comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla, con el objeto de hacer seguimiento, adoptar acuerdos, o establecer criterios de coordinación entre ambas administraciones.

1.4. La coordinación entre órganos de una misma organización en la Ley por el derecho a la vivienda. Administración General del Estado

En lo referido a la colaboración entre órganos (en sentido genérico) de una misma organización, la Ley por el derecho a la vivienda sólo incluye referencia a las relaciones de colaboración de los órganos que, en esta materia de vivienda, pertenecen a la Administración General del Estado, estableciendo la aplicación del principio de coordinación.

En este ámbito nos encontramos el art. 22 LDV, que, con toda propiedad, tiene el título de “Coordinación interministerial”. En este artículo se establece que corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, o Departamento Ministerial competente en materia de vivienda, la coordinación e impulso de las iniciativas que afecten a la vivienda, la rehabilitación, regeneración y renovación urbana y rural, en cooperación con otros Ministerios que pudieran abordar aspectos específicos relacionados con esas materias. Corresponde igualmente a ese Departamento Ministerial

²⁰ De esta relación se excluye el Consejo Asesor de Vivienda, regulado en el art.26 LDV. Se trata de un órgano consultivo con la finalidad de asegurar la participación de los distintos agentes sociales en la elaboración y desarrollo de la política de vivienda (art. 26.1 LDV).

la propuesta de estrategias o medidas relacionadas con estas materias al Consejo de Ministros, o a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

De igual modo, en la Disposición Adicional Segunda LDV, en relación con la gestión de bienes patrimoniales del Estado, se dispone que la Comisión de Coordinación financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales orientará las actuaciones inmobiliarias públicas al cumplimiento de los objetivos generales de esta política, y específicamente, respecto a aquellas zonas declaradas con arreglo a esta ley de mercado residencial tensionado, adoptará una serie de actuaciones previstas en la propia DA Segunda LDV.

2. Planificación y programación estatal en materia de vivienda ¿En aplicación del principio de coordinación?

Dentro del Título II “Acción de los poderes públicos en materia de vivienda”, se incluye el Capítulo III, denominado “Actuación del Estado en materia de vivienda”, que se identifica como actuación estatal planificadora. En este sentido, la Ley por el derecho a la vivienda sigue la senda marcada por el Estado en esta materia en las últimas décadas aprobando Planes estatales de vivienda.

Al igual que ocurría en el Capítulo II anterior, del mismo Título II, no se menciona la coordinación como principio que informa esta actividad de planificación estatal, como suele ocurrir en las diferentes leyes sectoriales estatales.

A la vista de lo estudiado en este trabajo no nos equivocaremos mucho si afirmamos que la razón última para que la Ley no recoja el principio de coordinación en las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y, en especial, en lo referido a la actividad planificadora del Estado, es la débil base competencial en la que se asienta esta Ley por el derecho a la vivienda. En efecto, claramente se desprende del articulado de la LDV que el legislador estatal está muy condicionado por la ausencia de competencias estatales materiales en materia de vivienda a la hora de regular las relaciones de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

La legislación sectorial suele recoger como técnica normativa de coordinación la planificación. La coordinación impone una técnica de actuación muy vinculada al principio de Estado Social que es la planificación. Así lo ha concebido el legislador desde un primer momento, y del mismo modo lo ha recogido el Tribunal Constitucional desde sus primeras sentencias²¹. Ahora bien, la facultad de coordinar corresponde a la entidad titular de la competencia material a la que corresponde la aprobación del plan. En el caso de la materia de vivienda, como se ha expuesto reiteradamente en este trabajo, es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas y, aunque el Estado es titular de competencias que inciden esta materia (especialmente, arts. 149.1.1 y 149.1.13 CE) estos títulos no le otorgan al Estado competencia en materia de vivienda. Por lo que el Estado carece de competencias para aprobar un plan, un instrumento ordenador y decisor, que sea de obligado cumplimiento por las Comunidades Autónomas en materia de vivienda.

²¹ Entre otras sentencias, la STC 227/1988, de 29 de noviembre, (que resolvió los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Aguas) reconoce la idónea aplicación de mecanismos coordinadores en el fenómeno de la planificación administrativa. Vid. OLIVÁN DEL CACHO (1994: 333-337).

El mencionado Capítulo III, que lleva el título de “Actuación del Estado en materia de vivienda”, contiene dos artículos que regula la planificación estatal en materia de vivienda (art. 23 LDV) y los planes estatales de vivienda (art. 24 LDV). Estos preceptos establecen el mandato al Estado para que utilice sus facultades de planificación y programación con el fin de favorecer el acceso a la vivienda de los ciudadanos y apoyar la gestión autonómica y municipal en vivienda. Según dispone la DF 7ª 3 LDV, estos artículos 23 y 24 sólo serán aplicables a la Administración General del Estado.

En lo que se refiera a la planificación, el art. 23 LDV establece que la Administración General del Estado contribuirá, “en colaboración con las demás Administraciones públicas en cualquiera de las formas admitidas por la legislación reguladora del régimen del sector público a garantizar el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada mediante los instrumentos de política fiscal, económica, social y de planificación o de programación de su competencia, atendiendo a la realidad económica, financiera y social, en favor de la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación”. Se vuelve a identificar una regulación vaga e imprecisa. ¿Mediante que instrumentos se articulará esa colaboración con las Comunidades Autónomas y con los Municipios?

Seguidamente, en el apartado 2 del art. 23 LDV se establece que los instrumentos de planificación y programación de la Administración General del Estado “apoyarán” a las Administraciones territoriales competentes en la ejecución de las políticas de vivienda (se reconoce claramente que el Estado no tiene competencia en materia de vivienda) y que “*previo análisis y determinación de las necesidades*” aseguren la existencia de una oferta suficiente y adecuada de vivienda en condiciones asequibles, fomentando la utilización racional del suelo y propiciando la ocupación eficiente del parque residencial, y asegurando que tales instrumentos cuenten con una adecuada dotación presupuestaria. En esta misma línea, el art. 24.4 LDV dispone que corresponde al Gobierno, oídas las Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, la aprobación de los Planes que concreten y desarrollen la política económica estatal en materia de vivienda y que “*contengan las medidas que, en cada caso, se establezcan*”.

En esta regulación queda en el aire la cuestión capital de análisis e identificación de las necesidades que es el “pilar” en el que se asienta la dotación presupuestaria estatal y la eficacia del plan. ¿Qué administración realizará el análisis y determinará las necesidades? No se establece en este artículo. Recordemos que esta decisión viene siendo competencia de las Comunidades Autónomas y es lo que, hoy por hoy, provoca una grave disfuncionalidad en la aplicación de los planes de vivienda estatales. Bien, pues esta disfuncionalidad parece que no se resuelve con la nueva Ley estatal por el derecho a la vivienda. Se puede decir que seguimos arrastrando los problemas de aplicación los planes de vivienda estatales identificados y pendientes de resolución con anterioridad a la nueva Ley.

La Ley por el derecho a la vivienda, en su art. 24.1 LDV dispone, siguiendo la actuación estatal en esta materia de vivienda en las últimas décadas, que los instrumentos principales de actuación del Estado en política de vivienda serán los “planes estatales en materia de vivienda y en materia de rehabilitación, regeneración y renovación urbana y rural”. Y especifica que estos planes, “en coordinación con las demás estrategias estatales y con otras políticas públicas sectoriales, incluirán una planificación plurianual, que podrá estar vinculada a medidas relativas a la financiación, la fiscalidad, regulatorias, de apoyo a la puesta a disposición de vivienda a precios asequibles a través de fórmulas de colaboración público-privada que permitan crear un fondo de vivienda asequible o de

cualquier otro tipo, que sean útiles para favorecer el acceso a la vivienda y mejorar la calidad del parque residencial y de su entorno construido y coadyuvar a la consecución de los objetivos de los planes”

Ha de señalarse que la Ley por el derecho a la vivienda, de forma novedosa, establece el contenido prioritario de esta planificación estatal:

- La rehabilitación y la mejora de las viviendas existentes, así como la promoción de vivienda encaminada a la formación de parques públicos de vivienda.
- La existencia de modalidades de vivienda que se adapten a las necesidades sociales.
- La adecuada dotación de programas de ayuda específicamente dirigidos a las personas y hogares con mayores dificultades para acceder a una vivienda, con especial atención a las personas jóvenes y hogares sujetos a mayor vulnerabilidad, así como las familias, hogares y unidades de convivencia con menores a cargo.

Y, de igual modo, regulan las actuaciones que contendrán, de forma prioritaria, los planes estatales en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana y rural (art. 24.2 LDV):

- Las que fomenten la ocupación racional y eficiente del patrimonio residencial.
- La conservación, el mantenimiento, la rehabilitación y la mejora de las viviendas que estén destinadas o vayan a destinarse a residencia habitual, así como la regeneración y renovación de su entorno construido, favoreciendo enfoques integrales que garanticen la accesibilidad universal.
- Las actuaciones necesarias para la creación, ampliación y gestión de los parques públicos de vivienda, tanto derivadas de la nueva construcción como de la rehabilitación, orientados prioritariamente a atender la necesidad de vivienda de las personas, familias y unidades de convivencia en situación de mayor vulnerabilidad social y económica.
- La construcción y rehabilitación de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.
- La promoción de nuevas modalidades de vivienda y de desarrollo urbano y rural que se adapten a las necesidades sociales, así como las actuaciones destinadas a favorecer el acceso de la ciudadanía a una vivienda sometida a algún régimen de protección pública, incluyendo instrumentos financieros que promuevan mecanismos público-privados.
- Actuaciones encaminadas a favorecer el acceso a la vivienda por parte de jóvenes, así como a garantizar una vivienda digna y adecuada para personas en situación de mayor vulnerabilidad social, chabolismo, infravivienda o en emergencia habitacional.

En la identificación de las actuaciones anteriores deberá incorporarse una perspectiva territorial que permita establecer medidas específicas para atender las necesidades de los distintos entornos territoriales y, específicamente, las de los pequeños municipios afectados por procesos de envejecimiento o despoblación.

-Establecerán programas para promover el acceso al derecho a una vivienda digna y adecuada por parte de las personas, familias y unidades de convivencia más vulnerables, con objeto de promover en todo caso una solución de emergencia habitacional debida a la pérdida, amenaza de pérdida, vivienda inadecuada o ausencia de vivienda. Asimismo, deberán incorporar programas específicos para promover la oferta de vivienda suficiente y adecuada con objeto de revertir la dificultad en el acceso a la vivienda, especialmente,

en las zonas declaradas como de mercado residencial tensionado de acuerdo con lo establecido en esta ley (art. 24.5 LDV).

Se repite una regulación poco precisa y vaga con el empleo de un lenguaje más propio de documentos de *soft law* que de normas jurídicas imperativas.

IV. CONCLUSIONES

El objetivo común de las distintas administraciones públicas en materia de vivienda de establecer las condiciones necesarias que propicien a los ciudadanos el acceso a una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE) con precios asequibles, así como favorecer la conservación y mejora del parque de viviendas hace imprescindible el establecimiento de mecanismos de colaboración eficaces. Esto aún se hace más necesario en la elaboración y aplicación de los planes estatales de vivienda para superar las disfuncionalidades que se venían, desde hace décadas, arrastrando.

La Ley 12/ 2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda no supone un gran avance en esta materia, salvo otorgar cobertura legal a la práctica del Estado de dictar plurianualmente “planes estatales en materia de vivienda” (arts. 12, 23 y 24) que denomina “planes estatales en materia de vivienda y de los diferentes programas en materia de rehabilitación, regeneración y renovación urbana y rural” respecto de los cuales establece su contenido. La regulación que contiene la Ley por el derecho a la vivienda es manifiestamente vaga y poca precisa y no contiene ninguna solución a los problemas ya identificados y planteados en esta materia, que demanda, por su enorme complejidad, especialmente y de forma capital una colaboración entre las distintas administraciones territoriales competentes. La ley respira la débil base competencial en la que se asienta a lo largo de todo el articulado referido a las relaciones de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas lo que le convierte, en este ámbito de la colaboración, en un texto legal más cercano a los documentos de *soft law* que a las normas jurídicas imperativas.

Se puede afirmar que la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, no resuelve los problemas prácticos y procedimentales que inciden en las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas²². Una actuación pública eficaz en materia de vivienda hace necesaria la determinación en la propia planificación de la definición de los objetivos e instrumentos de la política de vivienda, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, la elaboración de un sistema de información adecuado que permita identificar los problemas reales de vivienda en cada Comunidad Autónoma (que haga posible un diagnóstico previo ajustado a la realidad), la determinación de las medidas adecuadas, la definición en cada caso concreto de las actuaciones protegibles y el seguimiento y fiscalización de los programas de vivienda y de los recursos aportados por el Estado. Y, de especial relevancia, que el sistema que se implante haga posible una coherencia de la política de vivienda en todo el territorio nacional, atendiendo a las circunstancias especiales de cada Comunidad Autónoma.

A partir del protagonismo que la Ley por el derecho a la vivienda otorga a los planes estatales en materia de vivienda, detallando su contenido, lo deseable sería que se refuerce el procedimiento planificador para convertir los planes estatales en materia de vivienda,

²² Ya señalados en el año 1994 por JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, F. J. (1994), “La cooperación para la formulación y ejecución de planes de vivienda”, *Documentación Administrativa*, núm. 240, pp. 229-255.

en planes que, de verdad, sean conformadores y ajustados a la realidad de cada territorio, y que, precedidos de un análisis de los factores y circunstancias que impide la existencia de vivienda accesible, module los intereses en juego a partir del principio de proporcionalidad y de una respuesta. Dado que el Estado no tiene competencias materiales en vivienda, la elaboración de estos planes exigirá un enorme esfuerzo de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En este sentido, la Ley estatal en materia de vivienda, de forma clara y precisa, debe determinar, al amparo del principio de colaboración quien debe informar y qué información se debe proporcionar y con el empleo de qué figuras de colaboración. Y, al amparo del principio de cooperación, se debe vehicular la elaboración del diagnóstico y de las medidas aplicables para cada Comunidad Autónoma que luego se recojan en el plan de vivienda estatal, a partir de las directrices políticas en esta materia acordadas en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo y aplicables en el territorio español. Y, desde luego, toda esta actuación del Estado y las Comunidades Autónomas, en el marco de la cooperación, deberá desarrollarse con el apoyo de los demás órganos de cooperación y, del nuevo órgano consultivo, Consejo Asesor de Vivienda.

Algo hecho, mucho por hacer.

V. BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ RICO, M. (1986), *Principios constitucionales de organización de las Administraciones Públicas*, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid.

ARIAS MARTÍNEZ, M.A. (2019), “Las competencias autonómicas en materia de vivienda frente a las competencias estatales de carácter transversal en la reciente jurisprudencia constitucional”, *Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica*”, núm. 11, pp. 106-121.

BELTRÁN DE FELIPE, M. (2000), *La intervención administrativa en la vivienda. Aspectos competenciales, de policía y de financiación de las viviendas de protección oficial*, Lex Nova, Madrid.

CARRASCO DURÁN, M. (2005), “La interpretación de la competencia del Estado sobre las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13 de la Constitución)”, *Revista de Derecho Político*, núm. 62, pp. 55-94.

CRUZ VILLALÓN, P. (1990), “La doctrina constitucional sobre el principio de cooperación”, en *Comunidades Autónomas e instrumentos de cooperación interterritorial*, Madrid.

DE MARCOS FERNÁNDEZ, A. (1994), “Administración y Constitución: el principio de cooperación”, *Documentación Administrativa*, núm. 240.

DE MARCOS FERNÁNDEZ, A. (2018), “Cooperación y coordinación entre entidades territoriales. Conflictos entre entidades territoriales”, en *Fundamentos de Derecho administrativo*, pp. 233 a 252, UAM, Madrid.

GALLEGO ANABITARTE, A., CHINCHILLA PEINADO, J.A., DE MARCOS FERNÁNDEZ, A. y RODRÍGUEZ-CHAVES MIMBRERO, B. (2000), *Conceptos y principios fundamentales del derecho de organización*, Marcial Pons, Madrid.

- GÓMEZ FERRER MORANT, R. (1990), “La planificación hidráulica: aspectos jurídicos”, en *Ley de Aguas: análisis de la Jurisprudencia Constitucional*, MAP, Madrid.
- IGLESIAS GONZÁLEZ, F. (2022), “Distribución competencial entre Estado, comunidades autónomas y entidades locales en materia de vivienda”, *Cuadernos de Derecho Local*, núm. 59, pp. 35-64.
- JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, F. J. (1994), “La cooperación para la formulación y ejecución de planes de vivienda”, *Documentación Administrativa*, núm. 240, pp. 229-255.
- MUÑOZ CASTILLO, J. (2000), *El derecho a una vivienda digna y adecuada. Eficacia y ordenación administrativa*, Colex, Madrid.
- OLIVÁN DEL CACHO, J. (1994), *El régimen jurídico de las zonas de montaña*, Civitas, Pamplona.
- PONCE I SOLÉ, J. (2003), “Cooperación intermunicipal y coordinación interadministrativa en el ejercicio de las competencias de urbanismo y vivienda: en especial, el caso catalán”, *Anuario de Gobierno Local*, pp. 307-342.
- RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J.M^a. (1997), *Los convenios entre Administraciones Públicas*, Marcial Pons, Madrid.
- SANTOLAYA MACHETTI, P. (1984), *Descentralización y Cooperación*, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid.